

Boglösa kyrkport

Dokumentation av gästkollegeprojekt

ANALYSRAPPORT FRÅN RIKSANTIKVARIEÄMBETET

Datum 2025-09-29
Dnr RAÄ-2025-134
Avdelning Museiavdelningen
Enhet Kulturarv och Vetenskap
Försöksledare Elyse Canosa

Partners referens

Gästkollega Kajsa Jagare / Ann Sofie Hansson
Organisation Acta konservering / Svenska kyrka, Enköpings pastorat
Adress Segelbåtsvägen 7 112 64 Stockholm / Box 88 745 22 Enköping

Plats för utförande: Riksantikvarieämbetets Kulturarvslaboratorium

Start- och slutdatum
för försökets experimentella del
2025-03-31 – 2025-04-04

Författare Elyse Canosa

Riksantikvarieämbetet
Box 1114
621 22 Visby
Tel 08-5191 80 00
www.raa.se
registrator@raa.se

Riksantikvarieämbetet 2025

Boglösa kyrka

Upphovsrätt för samtliga bilder i rapporten och bilagor,
där inget annat anges, enligt Creative Commons licens CC BY.
Villkor på <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed sv>

Innehåll

1. Inledning.....	4
2. Material och metoder.....	4
2.1. Prov och referenser	6
2.2. Metod.....	7
3. Resultat och diskussion.....	8
4. Slutsatser	19
5. Förvaring.....	19
6. Referenser.....	20

1. Inledning

Acta konserveringscentrum fick under våren 2024 uppdraget att skriva ett åtgärdsprogram inför konservering av en medeltida kyrkport i järn i Boglösa kyrka. Kyrkan är ursprungligen en romansk kyrka från 1100-talet eller 1200-talets början. Porten är i funktion och sitter uppsatt i kyrkans entré. Önskemålet om konservering baserades på iakttagelser om problem med korrosion på ytan samt nedbrutna färglager. Vid Actas undersökning av porten observerades att färglagren på portens utsida var osedvanligt orörda, samt att det fanns textila rester under dekorelementen. Det är mycket ovanligt att det finns bevarade rester av textil och äldre färg på denna typ av portar, eftersom järnet ofta regelbundet har ytbehandlats för att förhindra korrosion. För att kunna utföra korrekta konserveringsåtgärder på porten är det av vikt att veta vilken färgsättning porten har haft, både på järn och textil. Dörren verkar för närvarande vara målad i en mörkbrun färg, och en av de ytterligare forskningsfrågorna var att identifiera om detta yttre färglager innehåller tjära. Det finns också ett antal beslag på dörren som har synliga korrosionsprodukter som eventuellt kan bero på en tidigare förtenning. Utöver att denna information är avgörande för val av konserveringsmetoder, är det även ett unikt tillfälle att få mer information kring denna föremålstyp. Analys av portens färg/färger, färgen på dekorelementen samt textilens färg kan ge besked om hur porten har varit färgsatt. Analys av korrosionsprodukter under färglagren på dekorelementen skulle även kunna ge information om huruvida dessa har varit förtennade.

2. Material och metoder

2.1. Prov och referenser

Ett antal färg- och textilprover togs från dörren av gästkollegan och fördes till Kulturarvslaboratoriet. Provtagningsplatserna visas i figur 1. Material från ett urval av provtagningsplatser analyserades, vilka anges i tabell 1 tillsammans med de analysmetoder som utförts. Varje provtagningsplats producerade ett antal små prover på grund av dörrytans spröda och ömtåliga natur; olika små prover användes därför för olika analysmetoder. Sju av färgproverna valdes ut för att skapa tvärsnitt inbäddade i akrylharts för att tydligare observera färg- och korrosionsskikten. Dessutom skickades två textilprover (37 och 38) till universitetet i Pisa för färgämnesanalys. Målet med att analysera färgproverna var att identifiera antalet lager, deras sammansättning och ordning samt för att identifiera om korrosionsprodukterna på beslagen beror på förtenning; målet för textilproverna var att bestämma fibertyp och om möjligt observera potentiella färgämnen. Mer detaljerad information och bilder av proverna finns i provtagningsprotokollen samt instrumentrapporterna.

Boglösa kyrkport

Figur 1: Provtagningsplatser på Boglösa kyrkport. Foto: Kajsa Jagare /Acta konservering.

Tabell 1: Prover analyserade vid RAÄ, med angivande av de analysmetoder som använts och om provet gjordes till ett tvärsnitt.

Provtagningsplats ID	Prov typ	Tvärsnitt	Stereo-mikroskop	UV-VIS-mikroskop	XRF	FTIR	SEM-EDS
1	Textil		X	X			
2	Textil		X				
3	Färg, dörr	X	X	X			X
5	Färg, dörr				X		
8	Färg, dörr		X			X	
9	Färg, dörr		X			X	
11	Färg, dörr	X	X	X		X	X
12	Färg, dörrkant		X	X	X	X	X
13	Färg, dörrkant				X	X	
14	Färg, dörr, andra sidan				X	X	
15	Färg, dörr				X		
18	Färg, dörr	X	X	X		X	X
19	Färg, beslag	X	X	X	X		X
23	Färg, beslag				X	X	
26	Färg, beslag	X	X	X	X	X	X
27	Färg, dörr				X		
28	Färg, dörr		X			X	
29	Textil		X	X			
30	Textil		X				
31	Textil		X		X		
32	Textil		X	X			
33	Textil		X		X		
34	Textil		X				
37	Textil		X	X	X		X
38	Textil		X	X	X		X
40	Färg, beslag				X	X	
41	Färg, beslag				X	X	
43	Färg, beslag	X	X	X		X	X
A*	Textil		X			X	
B*	Textil		X			X	
C*	Textil		X				

*Provtagningsplats är okänd

2.2. Metod

Tvärsnittsförberedelse

Tvärsnittet framställdes genom att gjuta in dem i Technovit 2000 LC-harts i plastformar och härdade med blått ljus. Proverna slipades sedan med kiselkarbidpapper med kornstorlek 320 till 4000 och vatten, följt av en slutlig polering med 1 mikron pasta.

Mikroskopi

Mikroskopbilder togs av prover med ett Leica S9i stereomikroskop (bara synligt ljus) och ett Nikon Eclipse LV100ND mikroskop (synligt och UV ljus). Ett blått långpassfilter (Chroma AT UV/D LP) användes i kombination med UV-ljus.

Fourier transform infrarödspektroskopi (FTIR)

Analys utfördes med en Spectrum One FTIR-spektrometer (Perkin Elmer) med en Golden Gate-diamantkristall ATR-anordning och Spectrum Spotlight 200 FTIR mikroskop i transmissionsläge. Provytorna analyserades först direkt utan någon behandling med hjälp av Golden Gate ATR. Eftersom färgproverna sannolikt bestod av flera lager togs stereomikroskopbilder av alla analyserade prover före och efter ATR-kompression för att observera färgen på ytan som analyserats av ATR-kristallen och försöka relatera färg till FTIR-spektrum. Båda sidor av varje färgprov analyserades. Ett urval av färgprover (8, 9, 11, 28) användes för bindemedelsextraktion med aceton. Alla fyra proverna placerades i en 20 ml glasflaska tillsammans med 5 ml aceton och fick stå i en vecka. Efter en vecka pipetterades acetonen från flaskan till ett objektglas och fick avdunsta helt. Den återstående materialet skrapades sedan bort från objektglaset med en skalpell och överfördes till ATR-kristallen för analys.

Vidare valdes tre prover som gjordes till tvärsnitt (18, 26 och 43) för att försöka identifiera sammansättningen av varje enskilt lager. Efter att tvärsnittet hade förberetts och analyserats med alla andra analystekniker användes en metallskalpell för att skrapa bort material från ett enskilt lager, vilka sedan överfördes till en diamantkompressionscell som kunde användas för transmissionsanalys i FTIR-mikroskopet.

Röntgenfluorescensspektroskopi (XRF)

Analys utfördes med en Artax 800 XRF-spektrometer med molybdenröntgenrör med spänning på 50 kV, ström på 600 μ A och skanningstid per punkt på 10 sekunder, inget filter, i omgivande luft. För punktanalys togs 5 spektra av samma prov och medelvärdet beräknades sedan. Båda sidor av varje prov analyserades. Prov 12 undersöktes också med både linjeanalys (2,25 mm långt, 0,05 mm punktavstånd) och kartläggning (3,15 mm² kartläggningsyta, 0,05 mm punktavstånd). Prov 19 kartlades ytterligare (3,85 mm² kartläggningsyta, 0,07 mm

punktavstånd). Alla prover analyserades direkt utan behandling och placerades på en tom polyetenlåda.

Svepelektronmikroskopi med energidispersiv röntgenspektroskopi (SEM-EDS)

SEM-EDS utfördes med en JEOL JSM-IT500 i högvakuumläge. Alla prover belades med 6 nm guld före analys med en Quorum Technologies Q150R ES. Sekundära och bakåtspridda elektronbilder togs av färgproverna med 15 kV accelerationsspänning och standardprobström på 50 (enhetslös). EDS-analys av färgprover utfördes med en 30 kV accelerationsspänning. Bilder av textilprover togs med 5 och 15 kV, standardprobström på 50 (enhetslös).

3. Resultat och diskussion

Analys av färglager på porten

Det verkar finnas totalt 5 lager på porten. Alla prover visar inte alla lager, vilket kan bero på tidigare förluster som har målats över, att provtagningen inte tagits tillräckligt djupt, eller, i fallet med prov 3, en plats som sannolikt fungerade som en ansamling av avrinning från färglager. Figur 2 visar ett exempel från prov 18 (taget från dörrytan, bakom ett av beslagen), vilket verkar ha alla lager närvarande, troligen i den ordning de applicerades (nedre lagret först/äldst, övre lagret sist/nyast).

Översta lagret: Detta lager är svart eller mörkbrunt till färgen med små kornstorlekar. FTIR-analys visade tecken på kalciumkarbonat ($1416, 874, 727 \text{ cm}^{-1}$), järnoxid ($1014, 779 \text{ cm}^{-1}$) och potentiellt någon form av oxalat såsom kalciumoxalat ($1621, 1319, 779 \text{ cm}^{-1}$). Se figur 3, svart linje (prov 13_2_sida2).

Figur 2: Mikroskopbilder av prov 18 (10X förstoring) visade i (a) synligt ljus, brightfield; (b) synligt ljus, darkfield; (c) UV-ljus med blått långpassfilter.

Figur 3: FTIR-spektrajämförelse mellan det översta lagret av ett prov från dörrens utsida (prov 13_2_sida2, svart linje) och det översta lagret av ett prov från dörrens insida (prov 14_1_sida1, röd linje).

Sådana tolkningar stöds av EDS-kartor av färgproverna (se exempel för prov 18 i figur 4), som visar ett topplager bestående av kalcium och järn, tillsammans med magnesium och eventuellt en del aluminium.

Boglösa kyrkport

Figur 4: EDS-mappning (30 kV accelerationsspänning) av tvärsnittet för prov 18.

Kalciumoxalat kan finnas som en nedbrytningsprodukt på utomhusskulpturer, väggmålningar och byggnader och kan därför ha bildats som ett ytskikt på dörrens utvändiga sida. Detta förslag stöds ytterligare genom att jämföra de utvändiga proverna med det översta lagret av provet från dörrens invändiga sida (prov 14). Se figur 3 för jämförelser mellan spektra. På det inomhusvända provet finns främst tecken på kalciumkarbonat ($1416, 874, 727 \text{ cm}^{-1}$), ett organiskt bindemedel ($1730, 1706, 2921, 2852 \text{ cm}^{-1}$) och järnoxid ($1014, 779 \text{ cm}^{-1}$). Det är svårt att veta om dörrens ut- och invändiga sida målades samtidigt med samma färg. Dessa skillnader kan därför helt enkelt bero på olika färger. Emellertid visar inte heller mikroskopisk FTIR-analys av material som skrapats från det första lagret av ett tvärsnittspröv från den utvändiga sidan av dörren (prov 43, figur 5) närvaron av ett oxalat, vilket ytterligare tyder på att oxalatlagret finns på ytan och möjligen är resultatet av utomhusexponering.

Figur 5: FTIR-spektrum av material skrapat från det översta lagret av ett tvärsnitt (prov 43), placerat på en diamantcell och analyserat via transmission med ett mikroskop.

En av forskningsfrågorna om porten var att avgöra om det översta lagret är tjärbaserat. Det skrapade materialet i figur 5 och dörrens insida (prov 14, figur 2 röd linje) visar närvaron av karbonyltoppar runt 1730 och 1706 cm^{-1} . Detta pekar mot närvaron av ett oljebindemedel, som vanligtvis har karbonyltoppar vid 1730 cm^{-1} , men med indikationer på antingen nedbrytning på grund av åldring (bildning av syror, som uppträder runt 1700 cm^{-1}) eller möjligen tjära (hög mängd ketoner som uppträder runt 1700 cm^{-1}). I dessa spektra finns inga andra synliga toppar som kan hjälpa till att skilja mellan olja och tjära. Bindemedelsmaterialet extraherades sedan med aceton enligt beskrivningen i Metod. Det bör noteras att bindemedel från alla lager som finns i proverna kan extraheras, inte bara från det översta lagret, och att aceton kan lösa upp både tjära och oljebindemedel.

Resultaten från acetonexperimentet visade tydliga indikationer på en olja, potentiellt linfrö med tanke på sammanhanget, som kunde ha kommit från vilket som helst av de närvarande lagren. Det finns också några potentiella tecken på tjära, även om det är svårt att säga säkert eftersom topparna som indikerar tjära är svaga och få – andra potentiella toppar överlappar oljetopparna och överskuggas av deras styrka. Se figur 6, som visar ett exempel från ett av de fyra extraherade proverna.

Figur 6: FTIR-spektrum för bindemedelsmaterialet extraherat med aceton i prov 11. Spektra för alla andra extraherade prover visar samma toppar.

Representativa toppar för olja inkluderar CH₂-sträckningar vid 2923 och 2853 cm⁻¹, CH₃- och CH₂-böjnings- och saxlägen vid 1457, 1413 och 1377 cm⁻¹, C-O-band vid 1233, 1168 och 1104 cm⁻¹ och CH₂-vaggning vid 722 cm⁻¹.

Karboxyltoppar för oljor finns vanligtvis mellan 1740 och 1750 cm⁻¹ på grund av närvaron av en estergrupp. Den primära karboxyltoppen i detta spektrum ligger dock vid 1714 cm⁻¹ men ser bredare ut med en möjlig annan topp eller skuldra vid ett högre vågtal. Åldrade linoljor kan ha bredare, dåligt upplösta karboxyltoppar på grund av bildandet av karboxylsyragrupper och andra potentiella karboxylter (t.ex. ketoner, aldehyder) som uppträder vid lägre vågtal (van der Weerd et al. 2005). En annan potentiell förklaring skulle kunna vara närvaron av tjära, som tenderar att uppvisa karboxyltoppar vid lägre vågtal (mellan 1690 och 1730 cm⁻¹) på grund av den starka närvaron av ketoner, ofta med axlar runt 1740 cm⁻¹ på grund av närvaron av metylestrar. Andra indikationer på att tjära kan finnas är en liten topp vid 1608 cm⁻¹ från C=C-sträckningsvibrationer av aromatiska ringar och toppen vid 833 cm⁻¹ som kan tyda på närvaron av fenolföreningar, båda indikerande talltjårhartser (Christophersen et al. 2025, Font et al. 2007). Linoljor kan också ha små toppar relaterade till C=C-bindningar, men dessa tenderar att uppträda runt 1650 cm⁻¹ eftersom de kommer från alkenbindningar i fettsyror som uppträder vid högre vågtal (över 1630 cm⁻¹) och inte från aromater, som uppträder vid lägre vågtal (under 1630 cm⁻¹).

Baserat på de tre spektra från dörrens insida, det skrapade toppskiktet från tvärsnittspröv 43 och acetonextraktionen, verkar det därför troligt att det toppskiktet innehåller ett oljebindemedel, men det kan finnas indikationer på att det kan vara blandat med en tjära, såsom förekomsten av toppar relaterade till aromatiska ringar. Ytterligare undersökningar skulle vara nödvändiga för att verkligen identifiera eller utesluta förekomsten av tjära. Detta skulle kunna inkludera alternativa organiska analystekniker som gaskromatografi med masspektroskopi.

Andra lagret: Detta lager ser klarrött ut i figur 2, med små vita tillägg. FTIR-analys av det andra lagret (figur 7) visade toppar som potentiellt kan vara relaterade till hydratiserade sulfater som gips eller puts (3552, 3411, 1146/1116, 1622 cm⁻¹), silikater eller järnoxid (skuldra runt 1000, 799, 781 cm⁻¹), kalciumkarbonat (1460 cm⁻¹) och olja (1735, 2931, 2858 cm⁻¹).

SEM-EDS-analys av det röda lagret bekräftar dessa fynd genom att visa närvaron av betydande järn, små inneslutningar gjorda av kalcium och kisel, och en svag men närvarande svavelsignal (figur 4). Dessa kombinerade analyser tyder på att lagret är Faluröd, som är rött till färgen och innehåller järnoxid, kiseldioxid, olika aluminosilikater och kalciumsulfat. Det typiska bindemedlet för Faluröd är oljebaserat, såsom linolja.

Figur 7: FTIR-spektrum av material skrapat från det röda lagret i ett tvärsnitt (prov 26), placerat på en diamantcell och analyserat via transmission med ett mikroskop.

Tredje lagret: Detta lager verkar vara orange/brunt till färgen i figur 2 med generellt små korn, men kan ha några stora inneslutningar som kan ses i figur 8.

Figur 8: Mikroskopbilder av prov 11 under synligt ljus, mörkfält (a) och UV-fluorescens med ett blått långpassfilter (b) för att visa stora inneslutningar som kan finnas i djupare lager av färgen. UV-avbildning används för att betona skillnaden mellan det tredje lagret och det fjärde lagret, vilka ser mycket lika ut i synligt ljus, men det fjärde lagret fluorescerar starkt i UV-ljus.

FTIR-analys av detta lager (figur 9) visar närvaron av ett oljebindemedel (2930, 2856, 1737 cm^{-1}), kalciumkarbonat (1429, 875, 726 cm^{-1}), möjligen järnoxid eller silikater (1034, 779 cm^{-1}), samt möjligen hydratiserade sulfater som gips eller puts (1161/1088, 668, hydroxylband vid 3529/3409 och 1622 cm^{-1}). SEM-EDS-analys av detta lager visar viss järnsignal som inte är lika stark som det andra röda lagret. Det finns också aluminium, kisel och kalium närvarande, vilket indikerar en blandning av många oorganiska fyllnadsmaterial med ett järnoxidpigment. Stora vita inneslutningar som de i figur 8 visar stark kalciumsignal men ingen svavelsignal i SEM-EDS-bilderna, vilket potentiellt tyder på kalciumkarbonatfyllmedel.

Figur 9: FTIR-spektrum av material skrapat från det orangea lagret (tredje lagret) av ett tvärsnitt (prov 43), placerat på en diamantcell och analyserat via transmission med ett mikroskop.

Fjärde lagret: Detta lager har också en orange/brunt färg, vilket gör det visuellt svårt att skilja det från det tredje lagret i synligt ljus (figur 2). Men när det observeras med ultraviolett ljus fluorescerar detta fjärde lager starkt medan det tredje lagret inte gör det. FTIR-analys (figur 10) visar starka toppar relaterade till kalciumkarbonat (1416 , 2519 , 874 , 714 cm^{-1}) med hydrattvatten vid 3425 och 1793 cm^{-1} , och ett oljebindemedel (1740 , 2925 , 2856 , 1170 , 1246 , 1086 cm^{-1}).

Figur 10: FTIR-spektrum av material skrapat från det orangea lagret (tredje lagret) av ett tvärsnitt (prov 18), placerat på en diamantcell och analyserat via transmission med ett mikroskop.

SEM-EDS-analys bekräftar också den starka närvaron av kalcium utan mycket annat (figur 4). Det är oklart utifrån denna analys varför skiktet fluorescerar så starkt. Det finns troligtvis någon form av tillsats som inte kan detekteras via FTIR eller SEM-EDS som orsakar fluorescensen. Det är dessutom oklart varifrån den orange/bruna färgen på skiktet kommer, eftersom kalciumkarbonat vanligtvis är vitt till utseendet. Det finns några extremt svaga tecken på järn i skiktet, vilket kan bidra till ett orange/brunt utseende.

Femte lagret: Detta lager ser ljusorange ut i synligt ljus. Prover som synligt verkade ha ljusorange lager visade blytoppar i XRF-spektra. Dessutom är blysignalen stark i EDS-mappningen i figur 4. Detta tyder på att lagret består av en blyhaltig orange färg som blymönja. FTIR-analys (figur 11) indikerar närvaron av ett oljebindemedel genom en karbonyltopp vid 1730 cm^{-1} samt C-H-sträckningar vid 2919 och 2850 cm^{-1} och CO-sträckningar vid 1162 cm^{-1} . Andra toppar indikerar möjlig närvaro av kalciumkarbonat (1403 , 873 cm^{-1}), vissa silikater eller järnoxid potentiellt runt $1000/1100$ och $795/779\text{ cm}^{-1}$. En stor topp vid 1538 cm^{-1} kan bero på blytvålar, som kan bildas när blybaserade pigment är i kontakt med bindemedel rika på fettsyror såsom linoljebindemedel, eller alternativt bildas avsiktligt i färgen som torkmedel (Russo et al. 2023).

Figur 11: Golden Gate ATR-FTIR-spektrum av ett prov som uppvisar ett ljus orange lager på ena sidan (prov 26).

Närvaro av tenn

En ytterligare fråga om dörren var om tenn finns i beslagen, eftersom det finns synliga korrosionsprodukter som bildas på beslagens yta vilket tyder på att tenn har tillsatts i metallen. XRF-analys visade närvaron av tenn i prover från beslagen, men inte i prover från dörrhandtaget. Dessutom visade ett tvärsnitt av ett prov från ett beslag (prov 19) strimmor av både järn och tenn i områden som verkade reflekterande och inte överensstämde med de andra färglagren (figur 12).

Figur 12: Överst: Mörkfältsbild av tvärsnittet för prov 19, taget från en av beslagen, tagen i synligt ljus. Den röda fyrkanten indikerar var SEM-EDS-mappningen utfördes. Nederst: SEM-bild av analysområdet samt EDS-kartor för järn och tenn.

Denna reflekterande massa i mitten av provet, som består av järn och tenn, verkar vara inbäddad mellan färglager, vilket tyder på en migration av järn och tenn från metallbeslaget mot ytan.

Analys av textilfibrer

Textilfibrernas materialsammansättning var också av intresse för projektet, inklusive identifiering av textilmaterialet samt eventuella färgämnen. SEM-avbildning (figur 13) visade fibrer täckta med ytbeläggningar, troligen från damm etc. under utomhusexponering. Genom beläggningarna kan ett svagt mönster av fjäll ses, vilket tyder på att fibern möjligen är ull.

Figur 13: SEM-sekundärelektronbild från textilfiberprov 37.

FTIR-analys av textilproverna (figur 14) visade tecken på proteiner på grund av närvaron av amid I-, II- och möjligen III-band vid 1628, 1538 och 1443 cm^{-1} samt N-H-sträckning vid 3244 cm^{-1} . Andra toppar kan bero på kalciumkarbonat (1417, 874 cm^{-1}) och silikater (1013 cm^{-1}). Fibrens visuella utseende, närvaron av proteiner och den historiska kontexten pekar på att textilierna sannolikt är gjorda av ull.

Figur 14: Golden Gate ATR-FTIR-spektrum för textilfiberprov A.

Eftersom färgämnesanalys inte kan utföras på Kulturarvslaboratoriet skickades två prover, 37 och 38, till universitetet i Pisa för analys. I skrivande stund finns endast preliminära resultat tillgängliga, men de indikerar att indigotin finns i prov 37. Detta skulle komma från ett blått färgämne, troligen vejde på grund av textilens tidiga ålder, snarare än indigo. Luteolin och andra flavonoider kunde ses i prov 38, som tyder på ett gult färgämne.

4. Slutsatser

Analys av en rad olika färg- och textilprover har bidragit till att avslöja lagerstrukturen och materialsammansättningen av färg och dekorativa element på Böglösa kyrkport. Beträffande lagerstrukturen och materialsammansättningen av färglagren har följande konstaterats:

- Översta lagret: bestående av kalciumkarbonat, viss järnoxid, magnesium med ett bindemedel av olja, eventuellt blandat med tjära. Ett lager av eventuellt oxalat verkar finnas på utsidan av dörren, möjligen ett resultat av utomhusexponering.
- Andra lagret: Faluröd med ett oljebindemedel.
- Tredje lagret: Viss järnoxid blandad med andra oorganiska fyllmedel, oljebindemedel.
- Fjärde lagret: Kalciumkarbonat med oljebindemedel. Källan till UV-fluorescens och orange/brun färg är oklar.
- Femte lagret: Blymönja med oljebindemedel. Möjligen förekommer blytvålar, antingen som ett nedbrytningsfenomen eller avsiktligt tillsatt som ett torkmedel.

Dessutom identifierades tenn i färgproverna från beslagen, vilket indikerar att de har förtunnats. Textilfibrerna har identifierats som ull, med möjligen blått, indigobaserat färgämne i ett prov och gult, luteolinbaserat färgämne identifierat i ett annat prov.

5. Förvaring

Rådata från undersökningen lagras på Riksantikvarieämbetets rådatabas Lida (L:). Projektdokumentation lagras under diarienummer på G: och i Platina, samt fysiskt i Riksantikvarieämbetets arkiv.

6. Referenser

- Christopherson, T. P. B.; Gebremariam, K.; Risbøl, O.; Peacock, E. E. 2025. Identification of low-concentration tar in wood samples from archaeological contexts by ATR-FTIR. *Journal of Cultural Heritage* 75, 93-103. <https://doi.org/10.1016/j.culher.2025.07.010>
- Derrick, M. R.; Stulik, D.; Landry, J. M. 1999. Scientific tools for conservation: Infrared Spectroscopy in conservation science. J. Paul Getty Trust, Los Angeles.
- Karlsson, O. och Lin, C. 2024. The analysis of long-time-exposed tars from wood shingles from church roofs and facades in mid-Sweden. *Wood Material Science & Engineering* 19 (3), 783-789. <https://doi.org/10.1080/17480272.2024.2311169>
- Font, J.; Salvadó, N.; Butí, S.; Enrich, J. 2007. Fourier transform infrared spectroscopy as a suitable technique in the study of the materials used in waterproofing of archaeological amphorae. *Analytica Chimica Acta* 598, 119-127. <https://doi.org/10.1016/j.aca.2007.07.021>
- Rampazzi, L. 2019. Calcium oxalate films on works of art: A review. *Journal of Cultural Heritage* 40, 195-214. <https://doi.org/10.1016/j.culher.2019.03.002>
- Russo, S., Brambilla, L., Thomas, J.B. *et al.* But aren't all soaps metal soaps? A review of applications, physico-chemical properties of metal soaps and their occurrence in cultural heritage studies. *Herit Sci* **11**, 172 (2023). <https://doi.org/10.1186/s40494-023-00988-3>

Riksantikvarieämbetet | 08-5191 80 00 | registrator@raa.se | www.raa.se